

Un reportaje sobre Darwin y la teoría de las especies

Etapa / curso	4º de Educación Secundaria Obligatoria Diversificación curricular
Área / materia	Biología y Geología Ámbito científico (Diversificación curricular) Lengua y literatura
Destreza	<ul style="list-style-type: none"> ● Buscar y seleccionar información de divulgación científica en entornos digitales ● Interpretar imágenes sobre hechos científicos ● Seleccionar hechos e imágenes relevantes en la biografía de un científico ● Resumir textos de divulgación científica ● Componer un reportaje de divulgación científica a partir de informaciones diversas (resolución de una tarea compleja)
Temporalización	Cuatro sesiones
Contenidos	<p>Biología y Geología (4º)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías de la información y comunicación y otras fuentes ● Origen y evolución de los seres vivos <p>Lengua y Literatura (4º)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Comprensión de textos de los medios de comunicación y del ámbito académico ● Composición de textos propios de los medios de comunicación y del ámbito académico

Competencias básicas	<ul style="list-style-type: none"> ● Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico ● Competencia en comunicación lingüística ● Tratamiento de la información y competencia digital ● Competencia para aprender a aprender
Perfil del alumnado	<ul style="list-style-type: none"> ● Baja competencia estratégica al enfrentarse a textos de los medios de comunicación ● Dificultades para la planificación y desarrollo autónomo de las tareas, especialmente en expresión escrita
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> ● Fotografías sobre Darwin, el viaje y el diario del Beagle, el libro El origen de las especies y un catálogo completo de publicaciones, manuscritos y obras complementarias en: <ul style="list-style-type: none"> – Su biografía en la web Darwin-online – Sus obras en bibliotecasvirtuales.com – Su artículo en wikipedia ● Extracto del capítulo 15 (“Darwin y la evolución”), del libro de Isaac Asimov (1969), Grandes ideas de la ciencia, Madrid, Alianza, 1983. También en la página web libros maravillosos: ● Mapa sobre el viaje de Darwin en el Beagle ● “Recordar a Darwin”, artículo de José Manuel Sánchez Ron de Babelia, El País, 22/11/2008 ● Reportaje “Darwin, siempre Darwin” en la web ciencia digital: ● Reportaje del periódico <i>Parèntesi</i> del IES Blasco Ibáñez de Valencia

Índice

[Desarrollo de la actividad](#)

[Primera sesión](#)

[Segunda sesión](#)

[Tercera y cuarta sesión](#)

[Consideraciones didácticas](#)

Desarrollo de la actividad

La actividad se desarrollará en cuatro sesiones:

- la primera, para recoger información sobre Darwin y su obra;
- la segunda, para seleccionar los datos más importantes relativos a la teoría de las especies;
- la tercera y la cuarta, para elaborar un reportaje con motivo del bicentenario de Darwin.

Primera sesión

Actividad 1. Exploración de conocimientos previos

A partir de una serie de ilustraciones sobre la evolución del simio al hombre se plantearán distintas cuestiones sobre lo que saben los estudiantes respecto a Darwin, la teoría de las especies y el evolucionismo.

1. **Observa** la siguiente ilustración¹. En un primer plano vemos a un científico elaborando una teoría, detrás unos simios de diferentes especies y, en la pared del fondo, se proyecta la sombra de un hombre:

- ¿De qué científico puede tratarse?
- ¿Qué teoría está elaborando?
- ¿Qué significado puede tener que detrás de los monos aparezca la sombra de un hombre?

¹ Ilustración de Klaus Ensikat. Janssen, U., y U. Steuernagel: *Una universidad para los niños*. Barcelona: Crítica, 2004.

2. La evolución humana fue uno de los aspectos que más controversia suscitó entre partidarios y opositores de las doctrinas evolucionistas. La siguiente lámina, correspondiente a una obra del biólogo Ernst Haeckel², lleva un encabezamiento muy provocador: “Esqueletos de cinco monos antropoides”... incluyendo al hombre³. **Comenta** las coincidencias que se observan entre los cinco esqueletos y por qué crees que provocaron tantos enfrentamientos entre creacionistas y evolucionistas⁴.

3. Después de observar la siguiente ilustración y de comparar la primera figura con la última, ¿qué crees que se pretende parodiar con la postura que adopta el hombre delante del ordenador?

² Ernst Haeckel (1834-1919) fue el máximo difusor de las ideas darwinistas en Europa.

³ Camarasa, Josep M., y J. I. Català, “Els nostres naturalistes”, *Mètode, Monografies*, nº 2. PUV, 2007.

⁴ Según la wikipedia, se denomina [evolución](#) a cualquier proceso de cambio en el tiempo. En el contexto de las Ciencias de la vida, la evolución es un cambio en el perfil genético de una población de individuos, que puede llevar a la aparición de nuevas especies, a la adaptación a distintos ambientes o a la aparición de novedades evolutivas. Por otra parte, se denomina [creacionismo](#) a la creencia, inspirada en dogmas religiosos, según la cual la Tierra y cada ser vivo que existe actualmente proviene de un acto de creación por un ser divino, habiendo sido creados ellos de acuerdo con un propósito divino.

En el comentario de las ilustraciones pueden aparecer observaciones como las siguientes:

En la primera imagen vemos a Darwin garabateando hojas con imágenes de animales, de lo que se puede deducir que está elaborando su teoría sobre el origen de las especies; detrás, aparecen distintas especies de simios pero la sombra que proyectan es la de un hombre, lo cual es una metáfora visual de la teoría de la evolución del simio al hombre. En la segunda ilustración se destacan las abundantes coincidencias entre los esqueletos de los diferentes simios y el del hombre, lo cual suscitó la polémica sobre la posibilidad de que el hombre descendiera del mono o fuera una creación divina. En la tercera ilustración la postura del hombre delante del ordenador se parece mucho a la del mono, con lo que se pretende parodiar la dudosa evolución del hombre ante los avances tecnológicos.

Actividad 2 (primera parte). Información sobre Darwin y su obra

Los alumnos deberán seleccionar información y fotografías sobre Darwin y su obra: los acontecimientos más destacados de su vida, la teoría del origen de las especies y de la evolución del hombre. Se pueden facilitar, entre otras, las siguientes webs:

- [Biblioteca virtual](#), (breve presentación de la vida y la obra de Darwin, que incluimos a continuación).
- Artículo de Darwin en la [wikipedia](#).

Sobre la vida y la obra de Darwin

El científico evolucionista más importante del siglo XIX fue Charles Darwin. Nació en Shrewsbury el 9 de febrero de 1809. Al finalizar sus estudios en la escuela de Shrewsbury, ingresó en la Universidad de Edimburgo para cursar medicina.

Abandonó esta carrera en 1827 y comenzó estudios de teología en la Facultad de Estudios Cristianos, en la Universidad de Cambridge, donde estableció amistad con John Stevens Henslow, cura botánico con quien realizó largas expediciones para recolectar plantas y que lo recomendó al capitán Fitz Roy como tripulante del buque inglés *Beagle*.

A fines del siglo XVIII, la teoría de la evolución se gestaba entre los naturalistas. El 24 de noviembre de 1859 Charles Darwin publicó *El origen de las especies*, cuya primera edición se agotó ese mismo día. Su trabajo fue el resultado de un arduo trabajo de observación y de investigación que el autor comenzó desde muy joven, con lecturas sobre historia natural y coleccionando insectos y minerales. También

contribuyó en mucho su viaje en el Beagle, alrededor del mundo, como naturalista. Realizó una expedición que duró cinco años y cuyas experiencias y conclusiones escribió en su *Diario de Viaje*.

Murió el 19 de abril de 1882 del mal posteriormente conocido como Mal de Chagas.

Escribió varias obras: *Arrecifes coralinos* (1842), *Mis diversas publicaciones* (1844), *Diario de viaje* (1845), *El origen de las especies* (1859), *Fertilización de las orquídeas* (1862), *El origen del hombre* (1871), *La expresión de las emociones en el hombre y en los animales* (1872), *Vida de Erasmus Darwin* (1879) y *Power of Movement in Plants* (1880).

En la web darwin-online encontramos un catálogo muy exhaustivo de imágenes sobre Darwin y su obra. En el documento del estudiante se incluyen las siguientes como ejemplo:

Charles Darwin en un retrato en acuarela de George Richmond hacia finales de los años treinta del siglo XIX.

Portada de El origen de las especies.

Lomo del libro El origen de las especies y notas de un cuaderno de Darwin.

Fotografía de Darwin, cerca de 1874.

Dibujos realizados por Leonard Jenyns para la edición de 1842 del libro de Darwin, The zoology of the voyage of H.M.S. Beagle.

Segunda sesión

Actividad 2 (segunda parte). Información sobre la teoría del origen de las especies

Para completar la información anterior sobre el valor de los descubrimientos de Darwin se realizará la lectura de un extracto del texto de Isaac Asimov, *Grandes ideas de la ciencia*. Para ello se anotarán las fechas, las obras y los descubrimientos de Darwin y de los científicos que le influyeron para elaborar la teoría de la evolución (aparecen destacados en el texto y en un esquema).

Darwin y la evolución

El ser un león o un gato o una rosa lleva consigo algo especial, algo que ningún otro animal o planta comparte con él. Cada uno de ellos es una especie única de vegetal o animal. Sólo los leones pueden parir cachorros de león, solamente los gatos pueden tener gatitos, y únicamente de semillas de rosa, y no de clavel, pueden salir rosas.

Aun así, es posible que dos especies diferentes muestren semejanzas. Los leones se parecen mucho a los tigres, y los chacales a los coyotes, a pesar que los leones sólo engendran leones y no tigres, y los chacales sólo paren chacales y no coyotes.

Y es que el reino entero de la vida puede organizarse convenientemente en grupos de criaturas semejantes. Cuando los científicos se percataron por primera vez de esto, muchos pensaron que no podía ser pura coincidencia. Dos especies parecidas ¿lo eran porque algunos miembros de una de ellas habían pasado a formar parte de la otra? ¿No sería que se parecían porque ambas estaban íntimamente relacionadas?

La mayoría de la gente creía, a principios de los tiempos modernos, que la Tierra tenía solamente unos seis mil años de edad: un tiempo absolutamente insuficiente para que las especies cambiaran de naturaleza. La idea fue rechazada por absurda.

Pero ¿era verdad que la Tierra sólo tenía seis mil años de edad? Los científicos que estudiaban a principios del siglo XVIII la estructura de las capas rocosas de la corteza terrestre empezaron a sospechar que esos estratos sólo podrían haberse formado al cabo de períodos muy largos de tiempo. Y hacia 1760 el naturalista francés Georges de Buffon osó sugerir que la Tierra podía tener hasta setenta y cinco mil años.

Algunos años después, en 1785, el médico escocés James Hutton llevó las cosas un poco más lejos. Hutton, que había adoptado su afición a los minerales como ocupación central de su vida, publicó un libro titulado la *Teoría de la Tierra*, donde reunía abundantes datos y sólidos argumentos que demostraban que nuestro planeta podía tener en realidad muchos millones de años de edad. Hutton afirmó sin ambages que no veía signos de ningún origen.

La puerta se abre

Por primera vez parecía posible hablar de la evolución de la vida. Si la Tierra tenía millones de años, había habido tiempo de sobra para que animales y plantas se hubiesen transformado lentamente en nuevas especies, tan lentamente que el hombre, en los pocos miles de años de existencia civilizada, no podía haber notado esa evolución.

Pero ¿por qué iban a cambiar las especies? ¿Y por qué en una dirección y no en otra? La primera persona que intentó contestar a esta pregunta fue el naturalista francés Jean Baptiste de Lamarck.

En 1809 presentó Lamarck su teoría de la evolución en un libro titulado *Filosofía zoológica*. La teoría sugería que las criaturas cambiaban porque intentaban cambiar, sin que necesariamente supiesen lo que hacían.

Según Lamarck, un antílope que se alimentara de hojas de árbol estiraría el cuello hacia arriba con todas sus fuerzas para alcanzar la máxima cantidad de pasto; y junto con el cuello estiraría también la lengua y las patas. Este estiramiento, mantenido a lo largo de toda la vida, haría que las patas, el cuello y la lengua se alargaran ligeramente.

Las crías que nacieran de este antílope heredarían este alargamiento de las proporciones corporales. La descendencia alargaría aún más el cuerpo por un proceso idéntico de estiramiento, de manera que, poco a poco, a lo largo de miles de años, el proceso llegaría a un punto en que el linaje de los antílopes se convirtiese en una nueva especie: la jirafa.

La teoría de Lamarck se basaba en el concepto de la herencia de caracteres adquiridos: los cambios que se operaban en el cuerpo de una criatura a lo largo de su vida pasaban a la descendencia. Lo malo es que la idea carecía por completo de

apoyo empírico. Y cuando fue investigada se vio cada vez más claramente que no podía ser cierta. La doctrina de Lamarck tuvo que ser abandonada.

En 1831, un joven naturalista inglés llamado Charles Darwin se enroló en un barco fletado para explorar el mundo. Poco antes de zarpar había leído un libro de geología escrito por otro súbdito inglés, Charles Lyell, donde éste comentaba y explicaba las teorías de Hutton sobre la edad de la Tierra. Darwin quedó impresionado.

El periplo por costas remotas y las escalas en islas poco menos que inexploradas dieron a Darwin la oportunidad de estudiar especies aún desconocidas por los europeos. Especial interés despertó en él la vida animal de las Islas Galápagos, situadas en el Pacífico, a unos mil kilómetros de la costa de Ecuador.

Darwin observó catorce especies diferentes de pinzones en estas remotas islas. Todas ellas diferían ligeramente de las demás y también de los pinzones que vivían en la costa sudamericana. El pico de algunos de los pinzones estaba bien diseñado para comer pequeñas semillas; el de otros, para partir semillas grandes; una tercera especie estaba armada de un pico idóneo para comer insectos; y así sucesivamente.

Darwin intuyó que todos estos pinzones tenían su origen en un antepasado común. ¿Qué les había hecho cambiar? La idea que se le ocurrió era la siguiente: podía ser que algunos de ellos hubiesen nacido con ligeras modificaciones en el pico y que hubieran transmitido luego estas características innatas a la descendencia. Darwin, sin embargo, seguía albergando sus dudas, porque esos cambios accidentales ¿serían suficientes para explicar la evolución de diferentes especies?

En 1838 halló una posible solución en el libro titulado *Un ensayo sobre el principio de población*, publicado en 1798 por el clérigo inglés Thomas R. Malthus. Malthus mantenía allí que la población humana aumentaba siempre más deprisa que sus recursos alimenticios. Por consiguiente, el número de habitantes se vería reducido en último término por el hambre, si es que no por enfermedades o guerras.

El estilo de la Naturaleza

A Darwin le impresionaron los argumentos de Malthus, porque le hicieron ver la potentísima fuerza que podía ejercer la Naturaleza, no sólo sobre la población humana, sino sobre la población de cualquier especie.

Muchas criaturas se multiplican con gran prodigalidad, pero de la descendencia sobrevive sólo una proporción pequeña. A Darwin se le ocurrió que, hablando en términos generales, sólo salían adelante aquellos individuos que eran más eficientes en un aspecto u otro. Entre los pinzones, por poner un caso, sólo sobrevivirían aquellos que nacieran con picos ligeramente más robustos, por ser más capaces de triturar semillas duras. Y aquellos otros que fuesen capaces de digerir de cuando en cuando un insecto tendrían probabilidades aún mayores de sobrevivir.

Generación tras generación, los pinzones que fuesen ligeramente más eficientes en cualquier aspecto sobrevivirían a expensas de los menos eficaces. Y como esa eficiencia podía darse en terrenos muy diversos, al final habría toda una serie de especies muy diferentes, cada una de ellas especializada en una función distinta.

Darwin creyó justificado afirmar que este proceso de selección natural valía, no sólo para los pinzones, sino para todas las criaturas. La selección natural determinaba qué individuos debían sobrevivir, a costa de dejar morir de hambre a aquellos otros que no gozaban de ningún rasgo de superioridad.

Darwin trabajó en su teoría de la selección natural durante años. Finalmente vertió en 1859 sus ideas en un libro titulado: *Sobre el origen de las especies por medio de la selección natural, o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida.*

Las ideas de Darwin levantaron al principio enconadas polémicas; pero la cantidad de evidencia acumulada a lo largo de los años ha confirmado el núcleo central de sus teorías: el lento cambio de las especies a través de la selección natural.

La idea de la evolución, que en su origen entrevieron los filósofos griegos y que finalmente dejó sentada Charles Darwin, revolucionó el pensamiento biológico en su integridad. Fue, indudablemente, la idea más importante en la historia de la biología moderna.

Fragmento de Asimov, I.
Grandes ideas de la ciencia.
Preparado por Patricio Barros para
[Libros maravillosos.](#)

Teoría de la evolución: descubrimientos y científicos que la elaboraron	
1760	Georges de Buffon sugirió que la Tierra podía tener hasta setenta y cinco mil años.
1785	<i>James Hutton publicó un libro titulado la Teoría de la Tierra, donde reunía abundantes datos y sólidos argumentos que demostraban que nuestro planeta podía tener en realidad muchos millones de años de edad.</i>
1809	<i>Jean Baptiste de Lamarck presentó su teoría de la evolución en un libro titulado Filosofía zoológica. Se basaba en el concepto de la herencia de caracteres adquiridos: los cambios que se operaban en el cuerpo de una criatura a lo largo de su vida pasaban a la descendencia. Pero la idea carecía por completo de apoyo empírico.</i>
1831	<i>Charles Darwin se enroló en un barco fletado para explorar el mundo (el Beagle) y tuvo la oportunidad de estudiar especies aún desconocidas por los europeos.</i>
1859	<i>Darwin escribió Sobre el origen de las especies por medio de la selección natural, o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, donde explicaba su teoría de la selección natural que determinaba qué individuos debían sobrevivir, a costa de dejar morir de hambre a aquellos otros que no gozaban de ningún rasgo de superioridad</i>

Actividad 2 (tercera parte). Información sobre el viaje realizado por Darwin en el **Beagle**

La documentación sobre Darwin se completará con la observación de un mapa con el itinerario seguido por el *Beagle*. Se pedirá a los estudiantes que realicen un breve comentario detallando los lugares visitados por Darwin y en los que realizó las observaciones que sirvieron de base para desarrollar la teoría de la evolución de las especies.

3. Explica el itinerario que siguió Darwin en el *Beagle*, un barco fletado para explorar el mundo, observando el trazado del viaje en el mapa y los lugares en los que el científico pudo seguir sus investigaciones:

[Artículo de la wikipedia sobre Darwin](#)

El esquema que se propone para realizar el comentario podría completarse como sigue:

El viaje de Darwin en el *Beagle* se inició en **Plymouth**, desde donde se dirigió hacia *las islas de Cape Verde (Cabo Verde)*. De allí partió hacia Sudamérica, donde recaló en los puertos de *Bahía, Río de Janeiro, Montevideo, las islas Falkland, Valparaíso, Callao, Lima y las Galápagos*. Siguió su viaje hacia el oeste hasta llegar a las costas de *Australia* y continuó en dirección a *África* hasta la ciudad de *Cape Town (Ciudad del Cabo)*. Desde allí volvió a *Bahía* y, finalmente, completó el viaje alrededor del mundo volviendo a Plymouth.

Tercera y cuarta sesión

Actividad 3. Redacción de un reportaje sobre Darwin con motivo de la celebración de su bicentenario

Para la redacción de los diferentes apartados del reportaje se caracterizará el género periodístico, se recopilará y organizará la información conseguida y se mostrarán ejemplos de reportajes de la prensa.

A partir de la información recopilada sobre Darwin y su obra prepararemos un **reportaje periodístico** siguiendo las instrucciones del *Libro de estilo* de *El País* sobre este género:

- **La apertura.** El reportaje –género que combina la información con las descripciones e interpretaciones de estilo literario– debe abrirse con un párrafo muy atractivo, que apasione al lector. Por tratarse de un género desligado de la estricta actualidad diaria, no puede ofrecer como arranque, generalmente, un hecho noticioso. Ha de sustituirse tal arma, por tanto, con imaginación y originalidad. A la vez, el arranque debe centrar el tema para que el lector sepa desde un primer momento de qué se le va a informar.
- **El relato.** Tras la entradilla, el relato ha de encadenarse con estructura y lógica internas. El periodista debe emplear citas, anécdotas, ejemplos y datos de interés humano para dar vivacidad a su trabajo.
- **El final.** El último párrafo de un reportaje debe ser escrito muy cuidadosamente. Tiene que servir como remate, pero sin establecer conclusiones aventuradas o absurdamente chistosas.
- **Fuentes.** La atribución de fuentes en un reportaje no sigue los mismos criterios que en una información, puesto que no es preciso reiterarla. Esto haría perder viveza al relato.

2. Un ejemplo del estilo que exige el reportaje se puede ver en el siguiente artículo aparecido en *El País*. **Subraya** las características de la apertura, las citas, las anécdotas y los datos de interés humano que aparecen sobre Darwin y **selecciona** los que consideres importantes para redactar tu reportaje:

Recordar a Darwin

Debía haber sido médico, pero no le agradaba esa profesión. Para evitar que “se volviera un señorito ocioso”, su padre le propuso entonces que se hiciera clérigo, una idea que no le desagradó. Para prepararse, se matriculó en la Universidad de Cambridge, donde mostró que le gustaba más buscar escarabajos que estudiar. Gracias a aquella afición le surgió en 1831 la oportunidad de embarcarse como naturalista, sin retribución, en un barco, el famoso *Beagle*. Aquel viaje, que duró cinco años, le cambiaría la vida. Me estoy refiriendo a Charles Darwin (1809-1882).

[Apertura]

La información que acumuló en aquel periplo se convirtió en semillas que exigieron de una lenta germinación y del abono de todo tipo de detalles, así como de un marco teórico que les diese sentido (lo encontró leyendo a Malthus). En cuanto a la idea de hacerse clérigo, “murió de muerte natural”, según su autobiografía. De aquellos sus esfuerzos nació *El origen de las especies* (1859), una de las joyas del pensamiento humano. Victoriano prudente, además de esposo fiel de una mujer muy religiosa, Darwin no hizo mención explícita de que también se aplicaba a nuestra especie lo que se esforzaba en demostrar a lo largo de todo el libro: que las especies que han poblado la Tierra han ido cambiando a lo largo del tiempo, emparentadas unas con otras, como si la vida fuera un árbol con muchas, entretejidas, ramas. Llegaría el día, 1871, en que sí se atrevió: publicó *El origen del hombre*. No hizo falta tanto para que sus ideas fuesen combatidas, una situación que se mantiene. Ahora los creacionistas utilizan la idea de un “Diseño Inteligente” -alguien, un dios, debió diseñar la vida, tan maravillosamente compleja, en especial la humana-, y argumentan que, en defensa de la libertad de pensamiento, el creacionismo debe ser enseñado en las escuelas junto al evolucionismo (¿deberíamos hacer lo mismo con la democracia y la tiranía?). También dicen que la de Darwin “es sólo una teoría”. Curiosa idea de lo que es una teoría científica.

[Citas]

Cierto, la teoría de la evolución darwiniana nos desprovee de cálidas promesas que ayudan a encarar un futuro en última instancia descorazonador, el de la muerte; pero defiende algo que hemos aprendido a valorar: la búsqueda de la verdad utilizando el razonamiento lógico y la prueba experimental. De todo esto hay toneladas en la obra de Darwin, cuya lectura se ve ahora facilitada con nuevas traducciones y reediciones, aprovechando que se van a celebrar los 200 años de su nacimiento y 150 de la publicación de *El origen de las especies*. Y no olvidemos que

junto a la racionalidad iluminada por los hechos, también se puede encontrar en sus libros una profunda humanidad. Dos ejemplos: las líneas que dedicaba en el *Diario de un naturalista* (1839) a mostrar su repulsa al encontrarse en Brasil con la esclavitud (“jamás olvidaré la sorpresa, disgusto y vergüenza...”), y las que cierran *El origen del hombre*, empapadas de compasión y de amor por la vida, por toda la vida: prefería, decía, descender del monito o del cinocéfalo, que se comportan con heroísmo para salvar a sus congéneres, que de “un salvaje que se complace en torturar a sus enemigos..., trata a sus mujeres como esclavas, desconoce la decencia y es juguete de las más groseras supersticiones”. [Datos de interés humano]

Artículo de José Manuel Sánchez Ron en El País, 22 de noviembre de 2008.

En el texto aparecen destacadas las características más relevantes referidas al estilo del reportaje que se han considerado anteriormente y que pueden servir como modelo para redactar el reportaje sobre Darwin que han de realizar los estudiantes.

Para facilitar la organización del reportaje, conviene, en primer lugar, que los estudiantes tomen conciencia de las distintas informaciones de que disponen, para lo que se propone la siguiente ficha:

Documentación para el reportaje	
Informaciones sobre:	<ul style="list-style-type: none"> ● Darwin y su obra ● La teoría de la evolución de las especies ● Viaje de Darwin en el <i>Beagle</i> ● Bicentenario de Darwin
Imágenes:	<ul style="list-style-type: none"> ● Retrato de Darwin ● Portada de <i>El origen de las especies</i> ● Notas del cuaderno de Darwin ● Dibujos sobre diferentes especies de animales realizados por Darwin en su viaje alrededor del mundo ● Mapa del viaje en el <i>Beagle</i> ● ...

Una vez reunida la documentación, se han de tomar decisiones sobre cómo organizarla. Estas decisiones van unidas a la adopción del punto de vista propio. Las posibilidades son diversas; cada grupo de estudiantes ha de elegir cuál de las informaciones va a situar en primer plano y, por tanto, va a aparecer en el titular del reportaje y cuáles van a servir de acompañamiento.

El titular ha de estar en consonancia con el párrafo de apertura y, en general, con el tono en que se haya redactado la información. Se dice que en prensa debe de ser:

- breve
- ingenioso
- informativo

Recursos que se pueden utilizar en la redacción de titulares de reportajes:

- reproducir total o parcialmente títulos de películas o de frases famosas como “En busca de la audiencia perdida”, “Fumar o no fumar, esta es la cuestión”,
- utilizar diferentes recursos retóricos como jugar con el doble sentido de determinadas palabras o expresiones, usar comparaciones y metáforas, usar antítesis, etc.: “Muchos destinos para poco dinero”.⁵

⁵ Indicaciones tomadas del libro de M. Ferrer, G. Lluch y A. Beltrán, *Notícies. Redacció i disseny de premsa*, València, Tándem, 1999.

Se facilita una maqueta a los estudiantes como ejemplo de una posible distribución del reportaje en la página. En la parte superior, se sitúa la información principal, con un lugar destacado para el *titular* y la *apertura*. En el resto de la página, se distribuyen los textos en columnas y las imágenes que los ilustran como decidan los estudiantes en función de la extensión de los artículos redactados y del tamaño de las fotos seleccionadas. La redacción del pie de foto ha de describir lo que muestra la imagen y se ha de indicar la fuente de donde se ha tomado.

ciencia**TITULAR****Título**

Subtítulo

Se pide al estudiante que redacte el texto del reportaje teniendo en cuenta que los reportajes divulgativos de carácter científico publicados en prensa tienen como finalidad difundir información de la manera más clara posible ya que están dirigidos al mayor número de lectores que puedan acceder a la publicación.

Podemos revisar un modelo de reportaje sobre Darwin titulado “Darwin, siempre Darwin” en la web [ciencia digital](#).

Por último, presentamos un ejemplo de reportaje divulgativo, preparado por estudiantes de Secundaria para el periódico de su centro con motivo de la celebración del 80 aniversario de la muerte del escritor Vicente Blasco Ibáñez:

80 aniversario de la muerte de Vicente Blasco Ibáñez

En memoria de Vicente Blasco Ibáñez

María Cabeza

cultura i oci

80 aniversari de la mort de Vicente Blasco Ibáñez

En memòria de Vicente Blasco Ibáñez

• María Cabeza

Enguany s'està celebrant el 80 aniversari de la mort de Vicente Blasco Ibáñez. A València s'ha commemorat amb una ofrena floral, com cada dècada. A l'acte van acudir nombrosos polítics i es va celebrar al Cementeri General. Es va oferir un discurs en agraïment a Blasco Ibáñez pel seu treball com a novel·lista i cineasta. Se li ha assignat el seu nom a un premi literari, també s'han editat biografies i obres de Blasco Ibáñez i s'ha rehabilitat el xalet de l'escriptor a la platja de la Malvarrosa com a Casa-Museu. Blasco Ibáñez va morir a l'exili, com a conseqüència de la seua oposició a la dictadura de Primo de Rivera.

Aleshores era candidat al Premi Nobel de Literatura. No obstant això, durant la dictadura franquista s'arribaren a prohibir les seues novel·les. Pel setembre, s'ha previst organitzar un viatge a la casa Fontana Rosa, on va morir, a prop de Níca. La Biblioteca Valenciana digitalitzarà tota l'obra de Blasco Ibáñez, a la qual es podrà accedir per Internet. Els drets d'autor acaben el 2009, ja que la legislació preveu que segueixquen vigents durant 80 anys després de la seua mort. També es podran trobar en la web els seus discursos polítics, articles dels periòdics que va dirigir i documentació personal i fotogràfica fins ara inèdita.

Una fundación y una web recuerdan a Blasco Ibáñez

• Enrique Montañana, Mateo Bennetto

Tras su regreso del exilio en Méjico, Libertad Blasco-Ibáñez Blasco, hija del novelista, intentó en repetidas ocasiones conseguir un espacio donde ubicar el legado familiar del que era depositaria, dedicado a promocionar la figura y la obra de Vicente Blasco Ibáñez, sin que consiguiera ver cumplido su objetivo en vida. Descontenta con el tratamiento que se le daba a dicho legado por parte del Ayuntamiento de Valencia, la nieta del novelista impulsó la creación de una Fundación privada que lo administrase impulsando la recuperación de la memoria de figura de Vicente Blasco Ibáñez. La "Fundación Centro de Estudios Vicente Blasco Ibáñez" de la Comunitat Valenciana quedó inscrita en el Registro de Fundaciones de la Generalitat Valenciana el 8 de Enero de 2002. Vicente Blasco Ibáñez fue un hombre polifacético, político, periodista, escritor, editor, cineasta, pero su proclamada ideología republicana (antimonárquica y anticlerical), que mantuvo inalterable hasta el final de sus días, le condenó al ostracismo.

Si nos damos un paseo por la web creada por la Fundación (www.blascoibanez.es) podremos conocer la obra del escritor, sus artículos, filmografía e incluso objetos personales. También nos informa de las actividades y exposiciones que se realizan en memoria del escritor.

Miquel Moneris al costat del retrat de Vicente Blasco Ibáñez que va pintar • PILAR G.

El retrat de Blasco Ibáñez, una imatge emblemàtica de l'Institut

Miquel Moneris és l'autor del dibuix de Blasco Ibáñez que es pot veure a la Sala de Juntes de l'Institut Blasco Ibáñez. També va pintar els murals que queden a algunes parets de l'Institut, quan estudiava Belles Arts i donava classes en aquest centre. Un dels murals ja va aparèixer en el número 22 de *Parèntesi* i és el que està situat a la paret on està la porta del gimnàs. L'altre es troba al final del corredor de la planta baixa de l'edifici, que dona accés a un taller de fusta i al departament de matemàtiques. Allí era on estaven abans els despatxos de direcció i la secretaria, segons ens ha explicat Moneris. La resta de les dependències de la planta baixa eren aules d'enginyeria a l'època en què el Blasco Ibáñez era l'Institut Politècnic, conegut com el "poli". També va realitzar un tercer mural en fusta per a una fira de mostres, que es va quedar ubicat al taller de mecanitzat, encara que ja no hi és, després de les reformes que es van fer.

Moneris va arribar a l'Institut després de dos anys de donar classes al Cabanyal. Ara ja ha complert 32 anys de docència, de les quals en va passar 24 a aquest centre. La seua formació és tècnica però també va estudiar Belles Arts. Ens conta que quan l'Institut Politècnic es va convertir en el Blasco Ibáñez, ja que l'Escola d'Enginyeria es va traslladar a la Universitat Politècnica, també es van traure els quadres dels directors de l'Escola que ocupaven la Sala de Juntes. Aleshores, Moneris es va decidir a pintar el retrat de Blasco Ibáñez, que substituïria els anteriors i faria referència al nou nom del centre. La tècnica del quadre és acrílic pintat sobre un fons de cartó. Només té dues tints planes, encara que en semblen tres pel color gris del fons del carró. La imatge de l'escriptor la va prendre d'un segell, que era una serigrafia que s'havia fet en aquell moment amb motiu d'algu homenatge a l'escriptor. La data exacta no la recorda però està segur que va ser abans de l'any 92.

Este año se está celebrando el 80 aniversario de la muerte de Vicente Blasco Ibáñez. En Valencia se ha conmemorado con una ofrenda floral, como cada década. Al acto acudieron numerosos políticos y se celebró en el Cementerio General. Se ofreció un discurso en agradecimiento a Blasco Ibáñez por su trabajo como novelista y cineasta. Se le ha asignado su nombre a un premio literario, también se han

editado biografías y obras de Blasco Ibáñez y se ha rehabilitado el chalé del escritor en la playa de la Malvarrosa como Casa-Museo.

Blasco Ibáñez murió en el exilio, como consecuencia de su oposición a la dictadura de Primo de Rivera. Entonces era candidato al Premio Nobel de Literatura. Sin embargo, durante la dictadura franquista se llegaron a prohibir sus novelas. En septiembre de este año, se ha previsto organizar un viaje a la casa Fontana Rosa, donde murió, cerca de Niza.

La Biblioteca Valenciana digitalizará toda la obra de Blasco Ibáñez, a la cual se podrá acceder por Internet. Los derechos de autor acaban en el 2009, puesto que la legislación prevé que estén vigentes durante 80 años después de su muerte. También se podrán encontrar en la *web* sus discursos políticos, artículos de los periódicos que dirigió y documentación personal y fotográfica hasta ahora inédita.

Una fundación y una web recuerdan a Blasco Ibáñez

Enrique Montañana, Mateo Bennetto

Tras su regreso del exilio en Méjico, D^a Libertad Blasco-Ibáñez Blasco, hija del novelista, intentó en repetidas ocasiones conseguir un espacio donde ubicar el legado familiar del que era depositaria, dedicado a promocionar la figura y la obra de Blasco Ibáñez, sin que consiguiera ver cumplido su objetivo en vida. Descontenta con el tratamiento que se le daba a dicho legado por parte del Ayuntamiento de Valencia, la nieta del novelista impulsó la creación de una Fundación privada que administrase el legado familiar del que era depositaria e impulsase la recuperación de la memoria de figura de Vicente Blasco Ibáñez. La “FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS VICENTE BLASCO IBÁÑEZ” de la Comunitat Valenciana quedó inscrita en el Registro de Fundaciones de la Generalitat Valenciana el 8 de enero de 2002.

La finalidad que persigue esta Fundación es promocionar la figura y la obra del que es considerado como el más universal de los escritores valencianos, Vicente Blasco Ibáñez. Fue un hombre polifacético, político, periodista, escritor, editor, cineasta, pero su proclamada ideología republicana (antimonárquica y anticlerical), que mantuvo inalterable hasta el final de sus días, le condenó al ostracismo.

Si nos damos un paseo por la *web* creada por la Fundación ([web de Blasco Ibáñez](#)) podremos conocer la obra del escritor, sus artículos, filmografía e incluso objetos personales. También nos informa de las actividades y exposiciones que se realizan en memoria del escritor.

El retrato de Blasco Ibáñez, una imagen emblemática del Instituto

Miquel Monerris es el autor del dibujo de Blasco Ibáñez que se puede ver en la Sala de Juntas del Instituto Blasco Ibáñez. También pintó los murales que quedan en algunas paredes del Instituto, cuando estudiaba Bellas Artes y daba clases en este centro. Uno de los murales ya apareció en el número 22 de *Paréntesi* y es el que está situado en la pared donde está la puerta del gimnasio. El otro se encuentra en el final del corredor de la planta baja del edificio, que da acceso a un taller de Madera y al departamento de Matemáticas. Allí era donde estaban antes los despachos de dirección y la secretaría, según nos ha explicado Monerris. El resto de las dependencias de la planta baja eran aulas de ingeniería en la época en que el Blasco Ibáñez era el Instituto Politécnico, conocido como el "poli". Todavía realizó un tercer mural que ya no se encuentra, tras las reformas del taller de Mecanizado, donde estaba situado.

Monerris llegó al Instituto después de dos años de dar clases en el Cabañal. Ahora ya ha cumplido 32 años de docencia, de las cuales pasó 24 en este centro. Su formación es técnica pero también estudió Bellas Artes. Nos cuenta que cuando el Instituto Politécnico se convirtió en Blasco Ibáñez, puesto que la Escuela de Ingeniería se trasladó a la Universidad Politécnica, también se trasladaron los cuadros de los directores de la Escuela que ocupaban la Sala de Juntas. Entonces, Monerris se decidió a pintar el retrato de Blasco Ibáñez, que sustituiría los anteriores y haría referencia al nuevo nombre del centro. La técnica del cuadro es acrílico pintado sobre un fondo de cartón. Sólo tiene dos tintas planas, aunque parecen tres por el color gris del fondo del cartón. La imagen del escritor la tomó de un sello que era una serigrafía que se había hecho en aquel momento con motivo de algún homenaje al escritor. La fecha exacta no la recuerda pero seguro que fue antes del año 92.

Consideraciones didácticas

La utilización de la prensa (en papel o en soporte digital) en actividades relacionadas con áreas del currículo como Biología y Geología permite, por una parte, que los estudiantes observen la presencia de los contenidos de estudio en los medios de comunicación y, por otra, que diferencien entre divulgación y conocimiento científico. La prensa general divulga los asuntos que considera de interés común, sin entrar en el conocimiento especializado, que corresponde a la ciencia y a sus ámbitos específicos de difusión.

La combinación del uso de la prensa como fuente de información con la escritura, por parte de los estudiantes, de diversos géneros periodísticos, plantea una forma de trabajar la comprensión lectora que no sólo persigue que el alumnado sintetice la información sino que le plantea la necesidad de reutilizarla, ajustándose a las convenciones que impone cada género periodístico. Se trata, por tanto, de poner los medios para que el estudiante desarrolle la capacidad de autorregular su comprensión lectora.

En el caso de esta actividad, la elaboración de un reportaje periodístico sobre Darwin y la teoría de la evolución de las especies requiere de la combinación de informaciones de diverso tipo (biografía de Darwin, teoría de la evolución de las especies, polémica entre el evolucionismo y el creacionismo, mapa e ilustraciones realizadas por Darwin para desarrollar su teoría de la evolución, etc.) para su utilización coherente desde un punto de vista que el propio autor ha de decidir. En este sentido es una actividad compleja, que necesita de la ayuda del docente y de los diversos elementos de autorregulación que se incluyen en la actividad (plantillas para recoger y organizar la información, maqueta orientativa, ejemplos de reportajes y de titulares).

La importancia de la ayuda entre iguales aconseja que la escritura del reportaje se plantee como una actividad cooperativa, de modo que al menos se discuta en parejas las decisiones que se han de tomar.

La actividad no persigue la evaluación de la competencia lectora del estudiante sino el desarrollo de la capacidad de autorregulación, necesaria para una comprensión más profunda de los temas de trabajo. En este sentido, se trata de ayudar a leer con diferentes objetivos, a utilizar información complementaria para mejorar la comprensión de lo leído y a reutilizar la información con finalidades diversas, en este caso, para escribir un reportaje periodístico.

La actividad está planteada para estudiantes de 4º de Educación Secundaria Obligatoria, o de programas de atención a la diversidad (Ámbito científico de Diversificación curricular). En ambos casos se les supone poca experiencia como lectores de prensa adulta y en consonancia, poco conocimiento de géneros periodísticos de cierta complejidad, como es el caso del reportaje. Por ello la actividad se ha diseñado de forma bastante guiada, para que el docente asuma en buena parte la regulación del proceso y para que los estudiantes realicen algunas tareas en colaboración con sus compañeros, de forma cooperativa, especialmente la escritura del reportaje.